

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SALOMATLIKKA QADRIYATLI MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Raxmonova Gulchehra Xamidullo qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509476>

Annotatsiya. Ushbu maqolada salomatlik faqat jismoniy holat emas, balki ruhiy va ijtimoiy farovonlikni ham o'z ichiga olaishi, bolalar uchun salomatlik tushunchasini tushuntirishda ularning turmush tarzida sog'lom odatlarni o'rganishning muhimligi hamda maktabgacha yoshdagi bolalarda salomatlikka qadriyatli munosabatni shakllantirishning pedagogik asoslari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: "Salomatlik" tushunchasi, "Salomatlik poygasi", "Sog'lom ovqatlar bozori" va "Sog'lom va zararli ovqatlar" o'yini, sog'lom hayot tarzi.

Аннотаци. В данной статье рассматривается вопрос о том, что здоровье включает в себя не только физическое состояние, но и психическое и социальное благополучие, важность усвоения здоровых привычек в образе жизни детей при объяснении понятия здоровья, а также педагогические основы формирования у дошкольников ценностного отношения к здоровью.

Ключевые слова: концепция "здоровье", "гонка за здоровьем", "рынок здоровой пищи "и игра" здоровая и нездоровая пища", здоровый образ жизни

Annotation. this article will talk about the fact that health includes not only physical condition, but also mental and social well-being, the importance of learning healthy habits in their lifestyle in explaining the concept of Health for children, and the pedagogical basis for the formation of a valuable attitude to health in preschool children.

Keywords: "health" concept, "health Race", "healthy food market" and "healthy and unhealthy foods" game, healthy lifestyle

Inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yo'q joyda biron narsaning qadr-qimmatini haqida so'zlash bema'nilikdir. Shuning uchun ham inson qadr-qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Jamiyatimizda ro'y berayotgan tub o'zgarishlarning, islohotlarning barchasi kishilar hayoti to'q, boy, go'zal bo'lishi, inson o'zini chinakam erkin his etishi, o'z mehnati natijasining, o'z taqdirining, o'z mamlakatining egasi bo'lishini ta'minlashga qaratilgandir. Kishini qurshab turgan cheksiz ko'p narsa va hodisalar, shu jumladan, milliy ma'naviyat ichidan ham, muayyan shaxs yoki ijtimoiy guruh, yoki konkret millat, yohud butun insoniyat uchun alohida ahamiyatga, qadrga ega bo'lganlari qadriyat deyiladi.

Bolalartarbiyasi muammo sifatida tarixiy xarakter kasb etib, bu borada Unsurulmaoliy Kaykovus, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Qoshg'ariy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi mutafakkirlar tomonidan yaratilgan ilmiy va didaktik manbalar tarbiyashunoslikda muhim ahamiyat kasb etadi. Oilada bola tarbiyasi, odob, axloq masalalari ulug' pedagoglar

Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat asarlarining negizini tashkil etadi. D.Abdurahimova, M.Inomova, V.Karimova, M.Mahmudova, O.Musurmonova, A.Muxsiyeva, N.Ortiqov, M.Salayeva, M.Umarova, O'.Shamsiyev, Sh.Shodmonova, M.Yakubbekova, M.Quronov ilmiy ishlarida bolalar, o'spirinlarda ma'naviyat, axloq, milliy g'urur, madaniyatni shakllantirish, ota-ona munosabatining bola shaxsini tarbiyalashdagi o'rni, maktabgacha yoshdagi bolalarda salomatlikka qadriyatli munosabatni shakllantirishning o'ziga xosliklari tadqiq qilingan. Respublikamizda oila tarbiyasiga hamda maktabgacha yoshdagi bolalarda salomatlikka qadriyatli munosabatni shakllantirishga oid ishlar A.Zunnunov, M.Inomova, A.Munavvarov, V.Karimova, O.Musurmonova kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan. Xususan, qadriyatlar, ularning turlari, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'zaro aloqadorligi va mushtarakligini ta'minlash muammolarini yoritishda A.Valiyev, E.Yusupov, J.To'lenov, A.Jalolov, Q.Nazarov kabilarning ilmiy tadqiqotlari diqqatga molikdir.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, milliy-madaniy merosni hamda milliy istiqloq g'oyasini pedagogik nuqtai nazardan o'rganish va ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish borasida N.Ortiqov, B.Qorayeva, N.Mahmudova kabi ko'plab olimlarning ishlari diqqatga sazovordir.

Keyingi vaqtlarda O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy sohalarida mazmunan boy ishlar amalga oshirilmogda. Bularning barchasi negizida inson, mamlakatimiz fuqarolari va yoshlarning huquq-manfaatlarini har tomonlama muhofaza qilish yotadi.

Sog'lom bola tarbiyasiga g'amxo'rlik qilish maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Sog'lom va rivojlangan bolaning tanasi zararli ekologik omillarga yaxshi qarshilik ko'rsatadi va charchoqqa chidamli bo'ladi, ijtimoiy va jismoniy jihatdan moslashadi. Maktabgacha yoshdagi bolalik davrida bolaning sog'lig'ining poydevori qo'yiladi, uning jadal o'sishi va rivojlanishi sodir bo'ladi, asosiy harakatlar, turish, shuningdek zarur ko'nikma va odatlar shakllanadi, asosiy jismoniy fazilatlarga ega bo'ladi, xarakter xususiyatlari rivojlanadi, ularsiz. sog'lom turmush tarzini olib borish mumkin emas. Bolalar kasalliklari sonining ko'payishi nafaqat ijtimoiy-ekologik vaziyat, balki bolaning oilasining turmush tarzi bilan ham bog'liq bo'lib, bu ko'p jihatdan oilaviy an'analar va motor rejimining tabiatiga bog'liq. Bolaning motor faolligi yetarli bo'lmaganda (jismoniy harakatsizlik), vosita funksiyasining rivojlanishi va bolaning jismoniy faoliyatining pasayishi muqarrar ravishda yuzaga keladi. Shaxsiy salohiyatni shakllantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda hal qiluvchi rol oilaga tegishli. Bugungi kunda biz, kattalar uchun ham o'zimiz, ham farzandlarimiz salomatligini mustahkamlashga qiziqishni shakllantirish va saqlash juda muhimdir. “Ota-onalar birinchi o'qituvchilardir. Ular chaqaloqlik davridagi bolaning shaxsining jismoniy, axloqiy va intellektual rivojlanishi uchun asos yaratishga majburdirlar Afsuski, jamiyatimizning madaniy saviyasi yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli sog'liqni saqlash inson ehtiyojlari orasida hali birinchi o'rinda emas. Shu sababli, ko'plab ota-onalar bolaga sog'lom turmush tarzining ijobiy namunasi bo'la olmaydi, chunki ular ko'pincha chekish va spirtli ichimliklarni suiiste'mol qiladilar, qattiqlashuv, jismoniy tarbiya va ochiq yurishdan ko'ra soatlab teleko'rsatuvlar va videolarni tomosha qilishni afzal ko'radilar. Ko'pincha ota-onalar bolani sog'lom turmush tarziga qanday kiritish kerakligi haqida kam tasavvurga ega. Biz nafaqat bolaning tanasini zararli ta'sirlardan himoya qilishimiz, balki bolaning tanasining himoya kuchlarini, uning ish faoliyatini oshirishga yordam beradigan sharoitlarni yaratishimiz kerak. Va bu yerda muhim yaxshi tashkil etilgan kundalik tartib, bu kun davomida bolalarning uyg'onish va uxlash davrlarini optimal tarzda birlashtiradi, ularning ovqatlanish, [faoliyat](#), dam olish, jismoniy faollik va hokazolarga

bo‘lgan ehtiyojlarini qondiradi. Bundan tashqari, rejim bolalarni tarbiyalaydi, ko‘plab foydali ko‘nikmalarni shakllantirishga hissa qo‘shadi, ularni ma‘lum bir ritmga o‘rgatadi.

Bolalarda o‘z tanasini yaxshilashga qiziqishni shakllantirish muhimdir. Bola inson tanasining tuzilishi haqida qanchalik tez tasavvurga ega bo‘lsa, qotib qolish, harakat qilish, to‘g‘ri ovqatlanish, uxlashning ahamiyatini bilsa, sog‘lom turmush tarziga shunchalik tez kirib boradi. Agar bola jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishga, shuningdek, gigiyena qoidalariga rioya qilishga majburlansa, bola tezda bunga qiziqishni yo‘qotadi. Bola maktabga kirayotganda nafaqat uning intellektual rivojlanishi, balki jismoniy rivojlanish darajasini ham hisobga olish kerak. Va maktabgacha bolani bilim bilan to‘ldirishning hojati yo‘q. “Zarar qilma” tamoyili bola tarbiyasi va rivojlanishining asosi bo‘lishi kerak. Shuni esda tutish kerakki, “erta o‘rganish” ortiqcha yuklanishga olib keladi, sog‘liqqa salbiy ta‘sir qiladi, nevroz va boshqa nomaqbul hodisalarni qo‘zg‘atadi, natijada o‘rganishga qiziqish kamayadi. Bolalar bog‘chasida maktabga tayyorgarlik nafaqat matematika va nutqni rivojlantirish darslarida, balki jismoniy tarbiya darslarida ham amalga oshiriladi, bunda bolalar diqqatini, fikrlashni, xotirani, nutqni, tasavvurni, qo‘llarning nozik motorli ko‘nikmalarini va zarur harakatlarni muvofiqlashtirishni shakllantiradi. muvaffaqiyatli o‘qish uchun; shuningdek, bolalarning o‘yin faoliyatida. Sog‘likni yaxshilash va vaznni normallashtirish uchun inson tanasini kasalliklarning paydo bo‘lishidan himoya qiladigan yurish va yugurish samarali. Ular aniq mashq ta‘siriga ega va tananing qattiqlashishiga hissa qo‘shadilar.

Har qanday yoshdagi bolaning sog‘lom turmush tarzi uning oilasi bilan uzviy bog‘liqdir. Agar uning eng yaqin muhiti (ota-onasi, bobo-buvisi, katta aka-uka va opa-singillari) sport bilan shug‘ullansa, o‘zini ehtiyot qilsa, to‘g‘ri ovqatlansa, bola o‘z oldida ijobiy o‘rnak ko‘radi va bu unga ko‘plab yaxshi fazilatlarining paydo bo‘lishiga zamin bo‘ladi. Kattalar spirtli ichimliklarni iste‘mol qiladigan, chekadigan, giyohvand moddalarni iste‘mol qiladigan muammoli oilalarda sog‘lom bolalarni tarbiyalash mumkin emas. Bolaning kim bilan muntazam muloqot qilishi ham muhimdir. Bolalar ko‘pincha giyohvandlik bilan og‘rigan sheriklarning yomon ta‘siri ostida qoladilar. Bunga yo‘l qo‘ymaslik uchun kattalar o‘z avlodlari kim bilan do‘st bo‘lishlarini diqqat bilan kuzatib borishlari va uning shubhali odamlar bilan muloqot qilishiga yo‘l qo‘ymasliklari kerak.

Bola uchun sog‘lom turmush tarzi norma bo‘lishi kerak. Buning uchun ota-onalar ham, tarbiyachilar ham ham birdek mas‘uldirlar. Har bir inson bolaligidanoq uning farovonligi o‘ziga bog‘liqligini tushunishi va imkon qadar uzoq vaqt kuchli bo‘lish uchun bor kuchini sarflashi kerak.

Oilada sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, uning ma‘naviy va tibbiy salomatligi negizidir. Sog‘lom turmush tarzi kishilarning hayot darajasi bilan, sihat-salomatligi, kayfiyati, intilishlari, ishonchi, kundalik o‘zgarishlar bilan, bu o‘zgarishlar qay darajada xalqimizning ehtiyojini qondirishi bilan, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va ma‘naviy taraqqiyoti darajasi bilan, eng muhimi yosh avlod tarbiyasini yuksak samaradorligini ta‘minlaydigan chora-tadbirlar bilan bog‘liqdir. Sog‘lom turmush tarzi oilaning farovonlik darajasi, sog‘lig‘i, maishiy xizmatga bo‘lgan ehtiyojlarini to‘la qondirish demografik jarayonlarni maqbul holatga keltirish, oila a‘zolarining ma‘naviy madaniyati, ongliligi, axloqiy jihatlari va ijtimoiy mehnatdagi faolligi bilan belgilanadi. Oilda turmush tarzi jismonan sog‘lom va aqlan barkamol yangi avlodni shakllantirish, mehnat qilish, dam olish va ijtimoiy faoliyat ko‘rsatishga yordam beruvchi oqilona hayot tarzini tashkil etadi. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish uy-joy sharoitini yaxshilash, oila budjetini to‘g‘ri taqsimlash, to‘g‘ri va sifatli ovqatlanish, spirtli ichimliklar, giyohvandlik, chekishni taqiqlash, yosh bo‘shangan onani va bolani asrash, ona suti bilan boqish

masalalari bo'yicha keng targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish joylardagi mutasaddi tashkilotlarning asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

Salomatlikka e'tibor, avvalo, oiladan boshlansa, oiladagi urf-odat, qadriyatlarga amal qilishdan boshlansa, yaxshi natijalarga erishiladi.

Salomatlik faqat jismoniy holat emas, balki ruhiy va ijtimoiy farovonlikni ham o'z ichiga oladi. Bolalar uchun salomatlik tushunchasini tushuntirishda, ularning turmush tarzida sog'lom odatlarni o'rganish muhimdir. Bolalarga “Salomatlik” tushunchasini o'rgatish uchun o'yin orqali tushuntirish mumkin. Masalan, “Salomatlik poygasi” o'yinida bolalar sog'lom ovqatlar va jismoniy faoliyatlar haqida savollarga javob berishlari kerak.

Bolalar sog'lom ovqatlarni tanlashga o'rgatadigan o'yinlar o'ynashlari mumkin. Masalan, “Sog'lom va zararli ovqatlar” o'yini, unda bolalar turli ovqatlarni tasniflashlari kerak. “Sog'lom ovqatlar bozori” o'yinida bolalar turli xil oziq-ovqatlarni tanlab, ularning sog'lomligini baholaydilar. Tarbiyachi har bir ovqat haqida ma'lumot beradi.

Tarbiyachi bolalarga qo'l yuvishning ahamiyatini o'rgatish uchun qo'l yuvish jarayonini ko'rsatadi va har bir qadamni tushuntiradi. Shundan so'ng, bolalarga qo'l yuvish mashg'ulotini o'tkazish.

Bolalarga o'z his-tuyg'ularini ifoda etish va boshqalar bilan muloqot qilishda yordam berish muhim hisoblanadi. Misol uchun “His-tuyg'ular teatri” o'yini orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etishadi. Har bir bola o'z hisini ifoda etuvchi harakat yoki mimika ko'rsatadi, boshqalar esa uni topishadi.

Salomatlikni saqlashda jismoniy faollik ham muhimdir. Bolalarda jismoniy faollikni rag'batlantirish uchun turli sport o'yinlari o'tkazish zarurdir. Masalan, “Sog'lom tanlov” o'yinida bolalar turli jismoniy mashqlar bajarishadi, masalan, yugurish, sakrash, to'p o'ynash.

Shuningdek, bolalarga sog'lom ovqatlar va zararli ovqatlarni ajratish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish ham foyda beradi. Masalan, tarbiyachi bolalarga turli oziq-ovqatlarni ko'rsatadi va ularni “Sog'lom” yoki “Zararli” deb belgilashni so'raydi. Har bir bolaga o'z fikrini aytish imkoniyati beriladi.

Salomatlikka qadriyatli munosabatni shakllantirish, bolalarning kelajakdagi sog'lom hayot tarzini belgilaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollik bo'yicha loyihalar o'tkazish orqali bolalar sog'lom odatlarni o'zlashtiradilar va kelajakda sog'lom avlodni tarbiyalashga hissa qo'shadilar.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bolalarda salomatlikka qadriyatli munosabatni shakllantirish, ularning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tarbiyachilar va ota-onalar birgalikda ishlashi orqali bolalarga sog'lom turmush tarzini o'rgatishlari va ularni kelajakda mas'uliyatli va sog'lom insonlar sifatida tarbiyalashlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hasanboyeva O., Tadjiyeva M., Toshpulatova Sh. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. -T.: Ilm-ziyo, 2012
2. Inomova M.O. Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydala nishning pedagogik asoslari (mustaqil hayot bo'sag'asidagi yoshlar): Pedagogika fanlari doktori...dis./ Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika in-ti. – Toshkent, 1998
3. Jabborov I. O'zbeklar: turmush tarzi va madaniyati. – T.: O'qituvchi, 1993, –206 b
4. Musurmonova O. O'quvchilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish - -T.: Fan, 1993

5. Tadjiyeva M.X., Xusanxodjayeva S.I. Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Kasb-hunar va pedagogika kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. To‘ldirilgan va qayta ishlangan, 4-nashr Toshkent “IQTISOD-MOLIYA” 2017.
6. Qodirova F.R., Toshpo‘latova Sh.Q., Kayumova N.M., A‘zamova M.N. “Maktabgacha pedagogika” – Toshkent, 2019
7. Salimova D.F. Syujetli-rolli o‘yinlar vositasida maktabgacha o‘rta guruh bolalarining axloqiy sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: Ped. fanl. bo‘yicha fals. dok. (PhD) ...diss. avtoref. – Toshkent, 2023. –5-7 b
8. Maxmutazimova Y.R. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida integrativ yondashuv asosida bolalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish (STEAM ta‘lim texnologiyasi vositasida). Ped. fanl. bo‘yicha fals. dok. (PhD) ...diss. avtoref. – Toshkent, 2023. –5 b.
9. Karimova V. Salomatlik psixologiyasi yoxud sog‘lom bo‘lish uchun ruhiyatni boshqarish sirlari. – Toshkent : Yangi asr avlodi, 2005.
10. Arziqulov R. Sog‘lom turmush tarzi asoslari (Valeologiya) - O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, Toshkent-2009.